

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

Bosh muharrir: *Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov*

Mas'ul muharrir: *Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov*

Mas'ul muharrir o'rinbosari: *Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov*

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobbiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, k.f.d., prof. T.Azizov, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., dots. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.n., Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.n. dots. L.Yuldasheva, f.f.n., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva, fil.f.n., dots. S.Misirov.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.n., dots. S.Abdullayev.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: *Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy*

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-apreldagi kengaytirilgan 4-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 4). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

10.00.00

FILOLOGIYA FANLARI
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHILOLOGICAL SCIENCES

1	Использование дополнительного материала на уроках немецкого языка Нарматова А.П,.....	213
2	Вопрос отражения национального своеобразия во фразеологических единицах (на примере немецкого языка) Назарова Ф.И,.....	220
3	Пословицы и поговорки на русском и английском языках Абдуллаев А.В,.....	224
4	Семантическое поле как лексическая категория и метод анализа языка Буриев И.Э,.....	229
5	Лингвокультурологический анализ русских нумерологических фразеологизмов с лексемами «семь» и «сто» Нурмухамедова Д.Ф,.....	232
6	Sakkokiy devonining hamd qismi tahlili Israilov G' B,.....	239
7	Tikuv buyumlari konstruksiyasiga oid terminlarning derivatsion xususiyatlari Hakimova Z.T,.....	246
8	Ingliz bolalar adabiyotida fiction (fikshn) yo'nalishida ijod qilgan lyuis kerrollning o'chmas izi Nabieva Z,.....	250
9	O'zbek tilida so'z turkumlari ko'chishi muammosi Jumayeva F.R,.....	254
10	Abdulla Qodiriy prozasida folklorizm masalasi Primov A.A,.....	260
11	Nemis tilidagi so'zlarda ma'no ko'chishning struktural tahlili Zulxonov M.J,	264
12	Said Ahmad asarlaridagi ayrim farzand ismlarining lingvokulturologik xususiyatlari Nurdinbayeva N.M,.....	268
13	Biografik asarda o'simlik dunyosining badiiy tasviri (Layla Lalamining "Zanji hisoboti" romani misolida) Hajieva F,Rajabova Z,.....	271
14	To'y-tantana nomlarini bildiruvchi leksik etnografizmlarning semantik xususiyatlari Suvanova M.X,.....	277
15	Своеобразие притч «Гальясь учитель и ученик» и «Сон падишаха» В.И. Даля Байэшанов М.М,.....	281
16	Characteristic and definitions of language Turpova F.M,.....	288
17	English for specific purposes as an important aspect in language learning Khalilova H.X,.....	294

**СВОЕОБРАЗИЕ ПРИТЧ «ГАЛЬЯСЬ УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК»
И «СОН ПАДИШАХА» В.И. ДАЛЯ**

Байэшанов Мустафа Мухаммедович
к.ф.н., доцент
кафедра русского языка и литературы
Гулистанский государственный университет
e-mail: bayeshanov_mustafa@gmail.com

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются специфические особенности притч В.И. Даля «Гальясь учитель и ученик» и «Сон падишаха» в аспекте их тематического наполнения, исторического содержания, жанрового своеобразия, сюжетного построения и литературной ценности.*

***Ключевые слова:** Даль, литература, Восток, притча, духовность, Коран, легенда, жанр, тема, проблема.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada V.I. Dalning masallarining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Dalning "Galyyas domla va shogird" va "Padishoh uyqusi" o'zining mavzuiy ma'nosi, tarixiy mazmuni, janr o'ziga xosligi, syujet qurilishi va adabiy qiymati jihatidan tahlil qilindi.*

***Kalit so'zlar:** Dal, adabiyot, Sharq, masal, ma'naviyat, Qur'on, afsona, janr, mavzu, muammo.*

***Abstract.** This article discusses the specific features of the parables of V.I. Dal's "Galyyas Teacher and Disciple" and "The Padishah's Dream" in terms of their thematic volume, historical content, genre originality, plot construction and literary value.*

***Key words:** Dahl, literature, East, parable, spirituality, Koran, legend, genre, theme, problem.*

Притча - небольшая по объёму, но ёмкая по содержанию прозаическое произведение назидательного характера. Она по своей сути близка басни. Но отличается от неё широтой, обобщения значительностью заложенных идей и аксиоматичностью.

В притче излагаются проблемы повседневной жизни, а также взаимоотношения творца и человека, вопросы жизни и смерти и т. д. Её смысл можно понять только в контексте. Значимость её исходит из какой-нибудь причины, а затем дается следствие. По форме изложению она принадлежит эпическому роду, отличается философичностью и имеет поучительную или разъяснительную установку. Основываются на многочисленные народные легенды, сказаниям и поверьям.

В притче «Гальясь учитель и ученик» (1839) события происходят в далеком прошлом в Бухаре: «Въ Бохаре – и – Шерифъ, благословенной доблестной – стоять, въ числе пятисотъ мечетей, одна – древняя, простая, глиняная, черная и темная; но она пользуется необыкновенную святостью; только могила Багоуддина, этого знаменитого праведника мусульманского, погребленного въ семи верстахъ отъдревней столицы и средоточія учености – Бохары только это могила считается исламитами священнее

святой мечети». [Казак Луганский. Повести, сказки и рассказы. Ч. 4. – Санкт-Петербург: Гутенберговой типографии, 1846. – С. 488.]

Как и в предыдущих произведениях В.И. Даль указывает на точное место, где происходят события, но только уже не в повести, а в притче. В ней упоминается Бахоуддин Накшбанди (1318 – 1389) который жил в стране Великого Темура и внес большой вклад в развитие богословной науки.

В мировой теологической науке его возвеличивая называют Увайси – так возвеличивают тех людей, которые получали духовное воспитание и наставление из мира иного, от своих давно ушедших в иной мир пиров – духовных наставников. Таким учителем Бахоуддина был шайх Абдул Халик Гиждувани (1103 – 1179). Он жил за двести лет до рождения Бахоуддина. По поверьям обучения и наставления якобы происходили во время сна. О таких людях обычно говорят, его одарил Аллах. Говорят, что он обладал чудотворной силой, оживлял мертвых как Иса (Иусис Христос), останавливал пожары, мог влиять на изменения климата и др. Ещё одним духовным наставником Бахоуддина был Саид Амир Кулол (умер 20 ноября 1370 года).

В последние годы появились научные исследования о творческом наследии великого теолога. В них глубоко рассматриваются основные принципы и направления берущие свое начала из учения Ахмада Яссави (умер в 1166) и Наджмиддина Кубро (1145 – 1221), и находившие свое дальнейшее развитие в учениях пира Бахоуддина Накшбанди.

До недавнего времени не было известно ни ученому миру, ни широкой читательской публике о существовании научного наследия Бахоуддина Накшбанди. Одна из исследователей наследия великого пира Гульчехра Наврузова нашла и перевела с таджикского на узбекский язык научный трактат Бахоуддина [Бахоуддин Накшбанд. Авроди бахория. – Бухоро: “Аврод”, 2000.]. И это стало настоящей сенсацией в изучении наследия великого теолога. Истинной заслугой Бахоуддина считается то, что он отверг практику своеобразных хоревых повторных напевов, сторонников церемоний, странствующих дервишей, публичных показательных сборищ. Основу учения накшбандия составили 11 принципов, многие из которых соответствовали светским требованиям.

Он призывал своих последователей дорожить своим временем и рассчитывать каждый свой миг. Он призывал путешествовать по родной стране, почитать умных мыслителей, приобретать знания по истории и географии родной страны, зарабатывать на жизнь честным трудом и заниматься мирскими делами.

Он так же призывает людей к сближению друг к другу, он ратует за любовь к ближнему. Он говорил своим ученикам: «если мы будем смотреть на ошибки друзей, то у нас не останется друзей, поскольку никто не совершенен». Другой составляющей частью обучения накшбандия является взаимоотношение между учеником и учителем. По его объяснению в результате тесного взаимодействия между наставником и

учеником происходят концентрация помыслов между партнерами в интуитивном образе друг друга. Этим психологическим приемом они достигали мысленного контакта, единства учителя и ученика.

Метод психологических тренировок направлен на духовные очищения души и сердца человека. И так, суфизм как течение, главное внимание обращает на внутренний мир человека. Главной целью Накшибандийцев было воспитания совершенного человека с чистым сердцем и душой. Именно такой человек считали они способен любить ближнего, Родину, творить добро и способствовать развитию общества. Бахоуддин определил и задачу учителя: По его мыслям учитель должен знать психологию своих учеников и каждому индивиду нужно подходить учитывая его потребности, он также ратовал за знание языков исходя из его мысли можно сделать заключение что светская и теологические науки взаимно дополняют друг-друга и составляют единую целостность.

В притче Даля Гальясь – учитель – (Хизр, пророк Ильяс) по народным приданиям приносит счастья богатство долгих лет жизни счастье тем, кто увидит его. По народным легендам он, прожив век, вновь становится молодым и продолжает жить, среди населения принося им счастья здоровья и удачи.

События и происшествия в произведении происходят в древней Бухаре в котором мечетей во множественном количестве. Их строили искусные мастера оставляя в кирпичях узорчатые надписи. В Бухаре было много красивых каменных мечетей, которые поочередно посещал по пятничным молитвам сам правитель. Среди жителей большой столицы поговаривали и о том, что будь то бы небольшой глинистый черный мечеть среди других пользуются наибольшим авторитетом. Якобы этот мечеть полюбил сам Гальясь учитель: “является скрытно, неожиданно въ такомъ виде и под такой личино что его узнать не возможно.” Но для этого нужно было выполнить одно условие искренне и не лицемерно 40 дней поститься и молиться не выходя из мечети.

О встрече с учителем Гальясом мечтал Манбет – учащийся одного из медресе. Вся имуществу, которого состояло из камышовой плетенки для подстилки на землю, из кумгана – (кувшина из бронзы) и Корана. День и ночь старался он созерцать бога и для этого использовал он четки (тасбех который состоит из 33 зернь). В своих молитвах он называл 99 имен и качеств бога, но никак не удавалась ему встреча с всевышним, и подумал он 40 дней молитвы и поста и увидит он учителя Гальяса. Казалась ему выполнение чего, вопросом простым. Подумав так, он нарушил завет, но вошел в небольшой темненький, низенький плохо освященный мечеть, постился и молился, а дни проходили незаметно. В последний день сон одолел его. Ему приснился Гальясь и внятным языком обратившись ему сказал: “утром ты меня увидишь на яву; Я выйду из мечети последнимъ , поэтому ты меня признаешь; не зевай” [Казак Луганский. Повести, сказки и рассказы. Ч. 4. – Санкт-Петербург: Гутенберговой типографии, 1846. – С. 490.]. С раннего утра, до того как азанчи полез нав высокую башню, Манбет допустил вторую

свою ошибку решив остаться в кладбище прилегающей к мечети трудно было его отличить от вставленных в кладбище статуек с чалмами. Он забыл бога он не просит его, чтобы сбылось его мечта, а без помощи всевышнего он не мог достичь своей цели. Вот закончилась молитва утренняя в мечети один с другим от туда стали выходить люди. Все внимание Манбета было приковано разнообразной толпе, почему то ему казалось, что учитель Гальясь должен был одет пышно. Вот выходит из помещения плотный торговец из Самарканда изрыгая, за ним еще куча людей с ними и высокомерный, чванливый богач, забывший о своем происхождении, дед которого когда то у одного знатного человека был дворником, но когда Надыр шах персидский (1736 – 1747) пришёл с войною к стенам Бухары, и когда почувствовал что не возьмёт город тогда подкупил его передав через своих послов золотой кошель, и он помог открыть ворота города, а внук этого человека сегодня был одним из богатейших людей Бухары и не признавал никого. Вот из дверей мечетей вышел Есаул Ханский, который разгонял толпу на базарной площади, и на узких улицах освобождая дорогу царю, одним словом выходили все знакомые люди Манбету. А он искал свою мечту, но он духовно не был подготовлен на эту встречу, а между тем к нему подошел бедно одетый старик, остановился, рядом с ним опершись на свой посох и стал говорить о превратностях мирской жизни. Он говорил, что на месте этого старого города стоял борный лес, а в нем водились слоны и львы. А ныне в этом месте город Бохар-и Шериф. А он не слушал старика, мысленно искал Гальяса. А между тем старик кончил свою речь”. Знаю, чего ты дожидаясь, факир – Манбет, ноне будет ныне Гальяса, приходи в другой раз» [Казак Луганский. Повести, сказки и рассказы. Ч. 4. – Санкт-Петербург: Гутенберговой типографии, 1846. – С. 492.]. И эта была третья его ошибка и он в результате не узнал рядом стоящего. Он все делал так, как делали все, остальные люди все молились, и он молился, думая все просто, а между тем знание требует самопожертвования, труда, а у Манбета не было таких качеств. Быт может, поэтому он и не увидел рядом стоящего человека. Только его учитель Абдрахман ишан по его словам догадался, что он упустил свою возможность увидеть учителя Гальяса. А когда спохватился уже было поздно, было упущена момент встречи с учителем.

События в притче «Сонь Падишаха» (1839)» происходят в одной восточных стран, точнее на территории Афганистана, где жили люди с исламским верованием. Падишаху этому от Надырь шаха перешли огромные сокровища. Подданные ему повиновались, боялись, возвеличивали и уважали. Он пользовался величием, купался в золоте и богатстве, пользовался неограниченной властью. Казалось ему, что он достиг всего и дальше не знал что делать, а от незнания скучал и придумывал новые и новые развлечения. Но эти потехи долго не занимали его. Казалось, что ему предстояло нравственные перемены, чего не избегал ни один индивид сотворенный богом в облике человека. Надуманные затеи у шаха все увеличивались. Вот однажды ему приснился сон, и он проснулся в не настроении. Всем кричал, говоря: «послать бирюга» сказал он «да

кликнуть кличь по базарам, чтобы выискался, снова толкователь и отгадал сонь мой; иначе все выжгу и вырежу!». [Казак Луганский. Повести, сказки и рассказы. Ч. 4. – Санкт-Петербург: Гутенберговой типографии, 1846. – С. 490.]

История, напоминающая 12 Суру под названием «Юсуф» из Корана. Где говорится, что когда исполнилось ему 12 лет, приснился сон, о котором он рассказал своему отцу, который в свою очередь предсказал своему сыну его будущее. По воле судьбы он оказался в заточении в Египте. Вместе с ним в этой темнице оказались еще двое. Один из них сказал 36(36): «вот, вижу я себя, как я выпиваю вино», и сказал другой «вот вижу я себя, как я несу на голове хлеб, который едят птицы, сообщите нам толкование этого....» и он предсказал их судьбу :

(41) «О товарищи по темнице! Один из вас будет поить своего господина вином, а второй распят и птицы будут есть у него с головы.» Решено дело, о котором вы спрашиваете!».

(42) «И сказал он тому из них, о котором думал, что он спасется; помни меня у твоего господина!», но заставил его сатана забыть напомнит своему господину; и пробыл в темнице он несколько лет».

(43) И однажды царю приснился сон; «и сказал царь: «вот, вижу я семь коров тучных, поедают их семь тощих; и семь колосов зеленых и других –сухих. О знать! Дайте решение о моем видении, если вы можете толковать видение!».

(44) они сказали: «пучки снов! Мы не сведущи в толковании снов».

(45) И сказал тот из двух, который спасся, вспомнив, после периода. Я сообщу вам толкование этого, пошлите меня !»

(46) «Юсуф! О праведник, дай нам решение про семь коров тучных, которых поедают семь тощих, и семь колосов зеленых и других-сухих, -может быть я вернусь к людям, они узнают!». Это был тот, которому Юсуф предсказывал судьбу и просил его напомнить о себе царю, несмотря на то, что он не выполнил его просьбу. Он не поставил перед ним никаких условий по своему освобождению, а предсказал сон падишаха.

(47) «Будете вы сеять семь лет трудясь по обычаю, что вы сожмете, оставляйте то в колосе помимо немного что вы съедаете.»

(48) потом наступят после этого семь тяжелых лет, которые съедят то, что вы приготовили для них, кроме немногого, что вы сохраните».

(49) Потом наступит после этого год, когда людям будет послан дождь и когда они будут выжимать».

(50) И сказал царь: приведите мне его!» когда к нему пришел посланец, он сказал: вернись к твоему господину и спроси его: «что было с женщинами, которые порезали себе руки?» - по истине мой господь сведущ в их кознях!» [Коран, перевод Н.Ю. Крачковского, редакционно-издательский отдел таджикского республиканского отделения советского фонда культуры, 1990. – С. 160-161.]

В причте «Сонь Падишаха» речь идет о смутном сложном времени. Народ

услышав, глашатая встревожился, так как все желания падишаха исполнялись быстро и без разбору. Кругом было полное беззаконие, страна была разделена на небольшие эмираты и все они противостояли друг другу.

Как и в истории Юсуфа братья кололи глаза друг - другу. Народ выломился в дом зажиточного мусульманина по наущению и совету мерзавца, которого величали просветленным. Хозяин дома хотел спрятаться, но был выдан возненавидевшей женой. Она была привезена из соседнего государства и была потомком великого Александра Македонского, похищенная красавица была готова мстить своему нелюбимому мужу любой ценой. Пришедшая в дом толпа кричала ему: «Ты, отгадчик снов», и повели его к шаху.

Ко времени прибытия толпы властелин находился в тюремном замке под названием Баланд Хисор. И лично хотел увидеть казнь государственного преступника, а виной того было только то, что происходил он из рода царского. Увидев народ, он из своей высоты велел опросить и привести к нему толкователя снов. И сказал, что если он на следующий день к этому времени не сможет отгадать сон, увиденный им в прошедшую ночь, то его будет ожидать та же участь, что и ожидал Шах-заде. Испугался он от слов падишаха, потому что происходили в стране частые заговоры, жертвой которого стал и Шах-заде.

Это была эпоха смут и убийств, жестокостей и лицемерия, творимая самим правителем. В этом плане притча «Сонь Падишаха» является примером нравственно-политической опустошенности и жестокости правителя, которое показывает в обнаженном виде автор. Испугавшись от слов повелителя, потеряв дар речи он, оказавшись на улице пошел, куда глаза глядят и оказался в глуши леса. Перед ним оказалась дух в виде кошки сказала она, отдаст ли он ей награду, которую получит от шаха если разгадает его сон. А он упал ниц лицом к ее ногам, признаваясь, что отдаст все что получит и она тогда сказала: «поди же скажи к шаху и скажи ему, что онъ виделъ во сне волка». [Казак Луганский. Повести, сказки и рассказы. Ч. 4. – Санкт-Петербург, Гутенберговой типографии, 1846. – С. 496.]

Он так и сделал, получил от шаха кошелек с золотыми монетами. И забыл он о своих заботах и стал жить своей жизнью, картина, напоминающая просьбу Юсуфа в темнице, которая была тут же забыта после освобождения пленника из тюрьмы. Но там идет речь о справедливом шахе, который только и заботится о своем государстве и о его устоях, понимая под таким понятием своих подданных. А этот шах в притче не такой, он решил вновь испытать купца- предсказателя снов. Велел пригласить его, когда он пришел, повторил такой же вопрос, а условия были такие же. Он испугался, самое страшное было то, что он та не вспомнил свое обещание пери, а нелюбимая жена его присвоила себе золотой кошелек и содержимое использовала на свои нужды. Делать было нечего, он вновь пошел в лес, обратился к пери, признался ей в своей вине, упав лицом к земле, просил помощи у нее, ему не хотелось умирать. А пери сказала : «поди и

скажи шаху, что он увидел во сне лису, но принеси мне на этот раз, что пожелает тебе шах» [Казак Луганский. Повести, сказки и рассказы. Ч. 4. – Санкт-Петербург: Гутенберговой типографии, 1846. – С. 497.]. Картина напоминающая вторую встречу царской слуги с Юсуфом. Пришел он в темницу, где содержался арестант, рассказал сон падишаха и получил отгадку. А здесь получив золото, за отгадку вновь он забыл о своем обещании, оправдав себя тем, что он не дал ей никакого обещания.

Опять он занялся своими делами проходили дни, и месяцы а государь вновь вспомнил про отгадчика снов. Его привели к шаху, который, был в ярости и гневе стоял на высоте Болои Хисор. Получил такое же приказание, но более яростными угрозами. Совсем расстроился бедный отгадчик снов, а другое выхода не было. Пошёл он в столетний лес разыскал пери, умоляющий просил он её о помощи. Но на этот раз пери не просила себе вознаграждения и только сказала, что он видел во сне (Овца). Он так и сделал, получил большой кошель, пришёл к пери, он душу свою не понимал, а хотелось понять, поэтому обратился к ней с вопросом, почему он обманул ее - дважды спасшую его жизни. А ответ получил от пери такой: когда ты приходил первый раз, душа у вашего шаха было волчьей, потому что он во сне видел волка, поэтому все его поданные были похожие на волка. А второй раз, его душа немного смягчилась, но он видел во сне лесу и наяву хитрил как лиса и вы все были похожи на своего правителя. А теперь он изменился, покался, смирился, и потому желает своим поданным добра, он видел во сне овца и все вы стали похожи на него. «Какова голова, таковы и ноги», «Каков отец, таковы и дети». [Казак Луганский. Повести, сказки и рассказы. Ч. 4. – Санкт-Петербург: Гутенберговой типографии, 1846. – С. 499-500.] Вот вся философия пери, заставляющая задуматься читателя.

Список литературы

1. Арапов М. В. Толковый словарь живого великорусского языка и его создатель // Человек. – 2009. – № 1. – С.153–166; № 2. – С.176–191.
2. Бахауддин Накшбанд. Авроди бахория. – Бухоро: “Аврод”, 2000.
3. Владимир Иванович Даль: Жизнь и творчество: Биобиблиографический указатель / Российская государственная библиотека НИО библиографии; Составитель: О. Г. Горбачева; Редактор: Т. Я. Брискман; Библиографический редактор: Е. А. Акимова. – Москва: Пашков Дом, 2004. – С. 11–18. – 136 с.
4. Грачев М. А. «Несносно честный Даль». – Нижний Новгород: Книги, 2013. – 227 с.
5. Казак Луганский. Повести, сказки и рассказы. Ч. 4. – Санкт-Петербург: Гутенберговой типографии, 1846.
6. Канкава М. В. В. И. Даль как лексикограф — Тбилиси: Цодна, 1958. — 356 с.
7. Коран, перевод Н.Ю. Крачковского, редакционно-издательский отдел таджикского республиканского отделения советского фонда культуры. – Душанбе: РИО ТРОСФК, 1990.
8. Костинский Ю. М. В. И. Даль // Отечественные лексикографы XVIII–XX века / Под ред. Г. А. Богатовой. – Москва: Наука, 2000. – С. 85–122. – 508 с.
9. Мельников-Печерский П. И. Воспоминания о Владимире Ивановиче Дале. В. И. Даль и Общество любителей российской словесности: Сборник. – Санкт-Петербург:

«Златоуст», 2002. – С. 5-66.

10. Ольховский Е. Р. Владимир Иванович Даль. Деятели русской науки XIX–XX веков. Выпуск 2. – Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 2000. – С. 34-52.

11. Порудоминский В. И. Жизнь и слово: Даль. Повествование / Послел. В. П. Аникина. – Москва: Молодая гвардия, 1985. – 224 с.

12. Юган Н. Л., Тарасов К. Г. В. И. Даль: Биография и творческое наследие. Биобиблиографический указатель. – Москва: «ФЛИНТА», «Наука», 2011.

CHARACTERISTIC AND DEFINITIONS OF LANGUAGE

Turopova Firuza Murodqobil qizi

2nd year master's degree student of Tourism faculty

English language Department

Chirchik State Pedagogical University

Annotation: This article is about the functions of language at the Worlds Languages University of Uzbekistan which is about field of language. In this article which is about the classification of functions of language. Firstly, this paper is based on information which are language, link words which is from where, which is coming and etc. Secondly, the structure of the functions of language and its own which are discussed and compared with written form and oral speech. Finally, the conclusion which is about the end of the article and its main meaning information and also given references which are used to write article.

Keywords: language, link words, lexicology, cultural reality, word combinations, lexicon.

TIL XUSUSIYATLARI VA TA'RIFLARI

Turopova Firuza Murodqobil qizi

Turizm fakulteti 2-kurs magistratura talabasi

Ingliz tili kafedrası

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola til funksiyalarining tasnifi haqida. Birinchidan, bu maqola til, bog'lovchi so'zlarni qayerdan va qanday kelib chiqishiga asoslangan ma'lumotlarga asoslangan. Ikkinchidan, til funksiyalarining yozma va og'zaki shaklda solishtirishga qaratilgan. Xulosada, maqola oxirida uning asosiy ma'nosi va foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati berilgan.

Kalit so'zlar: til, bog'lovchi so'zlar, leksikologiya, madaniy chog'ishtirma, so'zlar bog'liqligi, lug'at.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯЗЫКА

Туропова Феруза Муродқобил кизи

Магистрант 2 курса факультета туризм

Кафедра английского языка

Чирчикский Государственный Педагогический Университет

Аннотация: Эта статья посвящена классификации языковых функций. Во-первых, эта статья на основе информации о том, откуда и как берутся слова –связки. Во-вторых, в заключении, которое акцентирует внимание на сравнении языковых функции в письменной и